

DISKRET MATEMATIKA VA MATEMATIK MANTIQ FANINI O'QITISHDA VEB-KVEST TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Ummatova Maxbuba Axmedovna

Qo'qon DU matematika kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610912>

Annotatsiya. Mazkur maqolada diskret matematika va matematik mantiq fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri bo'lgan veb-kvest texnologiyasining o'rni, ahamiyati hamda undan foydalanish metodikasi yoritilgan. Shuningdek, talabalar mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil izlanish faoliyatini tashkil etish va raqamli kompetensiyalarni shakllantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: matematik mantiq, veb-kvest, pedagogik texnologiya, interfaol ta'lim, mantiqiy fikrlash, raqamli ta'lim, interfaol topshiriq, mustaqil ta'lim.

Abstract. This article discusses the role, importance, and methodology of using web-quest technology, one of the modern pedagogical technologies in teaching discrete mathematics and mathematical logic. It also analyzes its potential for developing students' logical thinking, organizing independent research activities, and forming digital competencies.

Keywords: mathematical logic, web-quest, pedagogical technology, interactive education, logical thinking, digital education, interactive task, independent learning.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль, важность и методология использования технологии веб-квестов, одной из современных педагогических технологий в преподавании дискретной математики и математической логики. Также анализируется её потенциал для развития логического мышления учащихся, организации самостоятельной исследовательской деятельности и формирования цифровых компетенций.

Ключевые слова: математическая логика, веб-квест, педагогическая технология, интерактивное образование, логическое мышление, цифровое образование, интерактивное задание, самостоятельное обучение.

Bugungi kunda ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, matematik mantiq kabi murakkab va abstrakt fanlarni o'qitishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish talabalar bilimini mustahkamlashda katta samara beradi. Shunday innovatsion texnologiyalardan biri - veb-kvest texnologiyasidir.

Veb-kvest - bu internet resurslari asosida tashkil etiladigan muammoli topshiriqlar tizimi bo'lib, talabalarni mustaqil izlanishga, axborotni tahlil qilishga va ijodiy fikrlashga undaydi. Ushbu texnologiya diskret matematika va matematik mantiq fanini o'qitishda ayniqsa samarali hisoblanadi, chunki mantiqiy masalalar yechishda izlanish, taqqoslash va xulosa chiqarish muhim o'rin tutadi.

Diskret matematika va matematik mantiq - matematik tafakkur qonunlarini o'rganadigan fan bo'lib, u mulohazalar algebrasi, predikatlar mantiqi, formal tizimlar va algoritmik jarayonlarni qamrab oladi. Ushbu fan talabadan:

- mantiqiy fikrlash;

- tahlil qilish;
- dalillash;
- xulosa chiqarish;
- abstrakt tushunchalarni anglash kabi ko‘nikmalarni talab qiladi.

An’anaviy darslarda talabalar ko‘pincha tayyor bilimni qabul qiluvchi sifatida qatnashadi. Natijada mavzuning mazmunini chuqur anglash va amaliy qo‘llash darajasi pasayadi. Shu sababli matematik mantiqni o‘qitishda talabalarni faol ishtirok etishga undovchi metodlardan foydalanish zarur.

Veb-kvest texnologiyasi ilk bor amerikalik olim Bernie Dodge tomonidan taklif etilgan bo‘lib, internet manbalari asosida tashkil etilgan tadqiqot faoliyatini anglatadi. Veb-kvestda talabalar muayyan muammo yoki topshiriqni bajarish uchun internetdagi ma’lumotlardan foydalanadi.

Veb-kvest quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo‘ladi:

1. Kirish — mavzuga oid muammo yoki vaziyat bayoni.
2. Interfaol topshiriq — bajarilishi kerak bo‘lgan vazifa.
3. Jarayon — topshiriqni bajarish bosqichlari.
4. Resurslar — foydalaniladigan internet manbalari.
5. Baholash mezonlari — natijalarni baholash usuli.
6. Xulosa — bajarilgan ishning yakuniy natijasi.

Mazkur texnologiya talabalarni mustaqil ravishda bilim olishga o‘rgatadi va ularning ijodiy hamda tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi.

Matematik mantiq fanida veb-kvest texnologiyasidan foydalanish bir necha bosqichda amalga oshiriladi.

1-bosqich. Mavzuni tanlash bosqichi.

O‘qituvchi avvalo veb-kvest asosida o‘qitishga mos mavzuni tanlaydi. Quyidagi mavzular samarali hisoblanadi:

- mulohazalar algebrasi; Bul funksiyalari; predikatlar mantiqi; mantiqiy teng kuchliliklar; normal shakllar; algoritmlar va formal tizimlar.

Masalan, “Predikatlarni normal shaklga keltirish” mavzusi uchun talabalar internet manbalari yordamida turli usullarni o‘rganib, misollar yechishi mumkin.

2-bosqich. Muammoli topshiriq yaratish bosqichi.

Topshiriq talabalarni izlanishga undashi kerak. Masalan: “Berilgan mantiqiy formulalarni kon’yunktiv va diz’yunktiv normal shaklga keltirishning eng qulay usulini aniqlang va misollar orqali asoslang.” Bunday topshiriq talabalarni faqat tayyor javobni emas, balki yechim jarayonini ham tahlil qilishga majbur qiladi.

3-bosqich. Internet resurslarini tanlash bosqichi.

O‘qituvchi ishonchli va ilmiy manbalarni oldindan tavsiya qiladi. Jumladan:

- elektron darsliklar;
- ilmiy maqolalar;
- video ma’ruzalar;
- interfaol platformalar;
- matematik forumlar.

Bu talabalarni keraksiz axborotlardan himoya qiladi va izlanish samaradorligini oshiradi.

4-bosqich. Guruhli faoliyatni tashkil etish bosqichi.

Talabalar kichik guruhlariga bo‘linadi. Har bir guruh alohida vazifani bajaradi:

- bir guruh nazariy ma’lumot to‘playdi;

- ikkinchi guruh misollar yechadi;
- uchinchi guruh taqdimot tayyorlaydi;
- to'rtinchi guruh xulosalarni umumlashtiradi.

Natijada hamkorlikda ishlash va kommunikativ kompetensiyalar shakllanadi.

5-bosqich. Natijalarni taqdim etish va baholash bosqichi.

Talabalar o'z ishlanmalarini taqdimot, jadval yoki elektron loyiha shaklida himoya qiladi.

Baholash quyidagi mezonlar asosida olib boriladi:

- mavzuni tushunish darajasi;
- mantiqiy asoslanganlik;
- ijodkorlik;
- internet manbalaridan foydalanish sifati;
- taqdimot madaniyati.

Matematik mantiq fanida veb-kvest texnologiyasidan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- talabalar mustaqil fikrlashga o'rganadi;
- mantiqiy tafakkur rivojlanadi;
- axborotni izlash va saralash ko'nikmasi shakllanadi;
- dars jarayoni qiziqarli va interfaol bo'ladi;
- raqamli kompetensiyalar rivojlanadi;
- jamoada ishlash malakasi shakllanadi.

Shuningdek, talabalar internet orqali turli manbalarni solishtirish orqali mavzuni chuqurroq anglaydi.

Xulosa qilib aytganda, matematik mantiq fanini o'qitishda veb-kvest texnologiyasidan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiya talabalarni mustaqil ta'lim olishga, mantiqiy va tanqidiy fikrlashga hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatadi. Natijada dars jarayoni interfaol tus olib, talabalar bilimining mustahkamligi ortadi. Kelajakda matematik fanlarni o'qitishda veb-kvest texnologiyasini yanada kengroq joriy etish va uning metodikasini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akhmedovna, Ummatova Makhbuba. "From the methodology of using nonstandard tests in the design of practical training on number theory." *Genius Repository* 27 (2023): 17-22.
2. Akhmedovna, Ummatova Makhbuba. "Teaching of Numerical Systems and Their Extensions." *Genius Repository* 27 (2023): 23-28.
3. Maxbubaxon, Ummatova, Muydinjanov Davlatjon, and Nematov Bexruzbeq. "AFFIN KOORDINATALAR SISTEMASIDA NUQTANI KOORDINATA O'QLARIGA NISBATAN SIMMETRIK BO'LGAN NUQTANING KOORDINATALARINI TOPISH USULLARI." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.24 (2023): 329-333.
4. Axmedovna, Ummatova Mahbuba. "USING ANTI-SYMMETRICAL PONYMS IN SOLVING ELEMENTARY MATHEMATICS PROBLEMS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.11 (2023): 507-509.
5. Sulaymonov, M. M., and M. A. Ummatova. "KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL OPERATOR ISHTIROK ETGAN INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMALAR UCHUN INTEGRAL SHARTLI MASALALAR." *Экономика и социум* 6-2 (109) (2023): 526-530.

6. UMMATOVA, MAXBUBA. "MATEMATIKANI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." *Scienceweb academic papers collection* (2023).

7. UMMATOVA, MAXBUBA. "BO'LINISH BELGILARI, SONLARNING UMUMIY BO'LUVCHISI VA KARRALI MAVZUSI BO'YICHA AMALIY MASHG'ULOTNI LOYIHALASHDA NOSTANDART TESTLARDAN FOYDALANISH METODIKASIDAN." *Scienceweb academic papers collection* (2023).

8. Ummatova, M., and M. Yakubjanova. "About the history of complex numbers."

9. Ummatova, Mahbuba Axmedovna, and Olimaxon Oxunjonovna Rahmonova. "ELEMENTAR MATEMATIKADA ANTISIMMETRIK KO 'PHADLAR." INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. Vol. 1. No. 10. 2022.

10. Axmedovna, Ummatova Mahbuba, and Ilhomjonova Shahnozaxon Ilhomjonovna. "TALIMDA BIOLOGIYA VA MATEMATIKA FANLARINING OZARO ALOQASI HAQIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.12 (2022): 816-817.

11. Ummatova, Mahbuba Axmedovna, and Abdurahim Tursunboyevich Mamatqulov. "AL-XORAZMIY ASARLARINING AMALIY AHAMIYATI HAQIDA." INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. Vol. 1. No. 10. 2022.

12. Ahmedovna, Ummatova Mahbuba, and Esonov Munavvarjon Mukimjonovich. "METHODOLOGY OF PERFORMING PRACTICAL INDEPENDENT WORK." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 171-176.

13. Nosirovich, Nosirov Sobirzhon, and Ummatova Makhbuba Ahmedovna. "AUTOMORPHISM OF NUMERICAL SYSTEMS." *Open Access Repository* .12 (2022): 197-201.

14. Ummatova, M. A. "DIDACTICAL AND PRACTICAL FUNCTIONS OF MATH CLASS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 259-262.

15. Axmedovna, Ummatova Maxbuba. "ROль ZADACH TEORII ChISEL PRI POVYSHENII MATEMATICHESKIX ZNANIY UChASHIXSYa." *Uchenyy XXI veka* 1-2 (2017).

16. Ummatova, M., G. Axmedova, and O. Maxmudova. "Prakticheskaya napravlennost v obuchenii matematike." *Teoriya i praktika sovremennyyh gumanitarnyyh i yestestvennyh nauk*. 2014.

17. Madraximov, Sh Sh, M. A. Ummatova, and G. A. Axmedova. "TENGLAMALARNI YECHISHNING BA'ZI SUN'IY USULLARI." *Scientific Impulse* 1.11 (2023): 624-629.

18. Ummatova, Mahbuba, et al. "INNOVATIVE TOOLS FOR EVALUATING STUDENTS'KNOWLEDGE AND SKILLS IN MATHEMATICS LESSONS." *Евразийский журнал академических исследований* 3.4 Part 4 (2023): 129-132.

19. Умматова, Махбуба, and Темурбек Ёкубов. "ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЛОЖНЫХ СУЖДЕНИЙ." *Interpretation and researches* 1.1 (2023).

20. Умматова, Махбуба, and Саодатхон Кабирова. "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА–КАК НАУКА О ФОРМАХ И ЗАКОНАХ ПРАВИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ." *Interpretation and researches* 1.1 (2023).